

права рука вздовж ліва не збереглася – 2 рази.

Розміри могил визначалися розмірами домовини і наявністю більш ранніх поховань на ділянці. Могили дітей менші за розмірами та глибиною. Глибина могил різна. Поховання здійснювалися на схилі, що призводило до неоднакової глибини дна могили відносно ділянок материка на її краях. Глибина могили могла залежати від часу здійснення похорону (взимку могли копати менш глибокі могили). Глибина могил дорослих у розкопі № 10 від рівня материка становить від кількох сантиметрів (культурний шар добавляв реальної глибини) до 1,2 м, хоча середні показники глибини могил в материк становлять від 0,2 до 0,7 м. Верхні горизонти поховань менш глибокі, ніж нижні. Глибина могили могла зумовлюватися наявністю більш ранніх поховань – якщо копачі доходили до залишків старої домовини, то часто більше не заглиблювалися; інколи ж не звертали уваги і прокопували стару могилу, а кістки перепоховували.

Ольга Травкіна

Кандидат історичних наук, завідувачка відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПОШКОДЖЕНА ВІЙНОЮ ІКОНА БОГОРОДИЦІ ІЗ УСПЕНЬСЬКОГО СОБОРУ СЛЕЦЬКОГО МОНАСТІРЯ м. ЧЕРНІГОВА

У 1981 р. реставраторами-художниками Р. Боголюб та А. Лисаневичем із західного фасаду Успенського собору Слезького монастиря була знята керамічна ікона із зображенням Богородиці та Ісуса Христа (іл. 1). У цей час відбувалася реставрація цього собору. Ікона зазнала ушкоджень під час Другої світової війни і її необхідно було реставрувати.

Успенський собор Слезького монастиря належить до найкращих зразків архітектури Придніпров'я кінця XI – початку XII ст., вирізняється своєю збереженістю, архітектурно-будівельною якістю, виразним художнім образом (іл. 2). Основний об'єм храму зберігся до нашого часу, хоча з деякими втратами та перебудовами і має виразні елементи романського стилю. У соборі збереглося приблизно 110 м² давньоруського фрескового розпису; це найбільша частка фрескового живопису з усіх стародавніх храмів Чернігова.

Іл. 1. Керамічна ікона “Слезька Богородиця”. Початок XVIII ст.

Іл. 2. Успенський собор Слезького монастиря, м. Чернігів. Поч. XII ст.

Іл. 3. Ікона “Слезька Богородиця” 1690-ті рр.

Собор був відбудований у другій половині XVII ст. після численних руйнацій архімандритом Єлецького монастиря Іоанікієм Галятовським. Вигляд Успенського собору, очевидно, після його відбудови, зафіксований на іконі “Єлецька Богородиця”, яка збереглася до нашого часу (іл. 3). Дослідники датують ікону 1690-ми роками. Куполи собору отримали барокові, грушеподібної форми, завершення, поверх напівкруглих давньоруських закомар зробили дерев’яну покрівлю, що завершувалася трикутними фронтонами над закомарами, центральний портал прикрасили бароковим фронтоном.

Керамічна ікона свого часу прикрашала західний фасад Успенського собору і знаходилась у лонеті центральної закомари в обрамленні барокового картуша. На іконі “Єлецька Богородиця” вона не зафіксована. Датування ікони “Єлецька Богородиця” 1690-ми роками А. Адруг аргументував тим, що на ній ще відсутній приділ Св. Якова, в якому було поховано чернігівського полковника Якова Лизогуба (†1698 р.)¹. Приділ Св. Якова було прибудовано з південної сторони собору й освячено у 1701 р.² Можна припустити, що ікона з’явилася на фасаді собору пізніше, на початку XVIII ст. Подібні дві ікони оздоблюють також дзвіницю будинку Чернігівського колегіуму, яка була побудована, як свідчить її закладна дошка з гербом гетьмана Івана Мазепи, у 1700–1702 рр. Одну ікону розміщено всередині верхнього ярусу дзвіниці, іншу – ззовні, на південно-східній стороні, між розетками, які утворюють орнаментальний фриз під карнизом даху. На невеликій відстані від неї знаходиться також керамічна ікона “Спас Нерукотворний”. Ще одна керамічна ікона із зображенням Богородиці прикрашала центральну браму новгород-сіверського Спасо-Преображенського монастиря. Дослідник І. Ігнатенко вважає, що всі чотири Богородичні керамічні ікони були виготовлені з однієї форми, тобто вони були ідентичні³, а отже, робимо висновок, могли бути виготовлені приблизно в один і той час, на початку XVIII ст. (іл. 4).

Оздоблення фасадів керамічними рельєфами було досить поширене в Україні. Так, дзвіницю будинку Чернігівського колегіуму, окрім чотирьох керамічних ікон, прикрашала керамічна закладна дошка із зображенням герба гетьмана Івана Мазепи. На розповсюдження керамічного рельєфного виробництва в значній мірі вплинуло західноєвропейське мистецтво, зокрема традиції оздоблення фасадів споруд скульптурами та барельєфами. У той же час, ця традиція існувала на теренах України-Русі ще з давньоруських часів. Відомо, що Успенський собор Києво-Печерської лаври прикрашав триптих із зображенням Богородиці-Оранти та пр. Антонія й пр. Феодосія XV ст.

Керамічна ікона з Успенського собору Єлецького монастиря має розміри 70,5×52×6,8 см. Вона обрамлена двома рамками: вузькою внутрішньою з орнаментом у вигляді крапок та продовгуватих стрижнів й широкою зовнішньою жовтого кольору, яка прикрашена дубовими листочками і розетками, що чергуються. На іконі – фронтальне зображення Богородиці нижче поясу; її миловидний лик майстерно обрамляють бганки червоного мафорія, які досить природньо драпують плечі та руки, що підтримують Ісуса Христа на рівні грудей у білому хітоні та синьому гіматії. Руки Ісуса Христа розведені в сторони у благословляючому русі. Навколо голів Богородиці і Христа – золотаві німби. Монограми Богородиці і Христа оздоблені бароковими картушами. Тло ікони – темно-зеленого кольору. На зворотному боці ікони, у центрі верхньої частини тавро Д з титулом, що може означати цифру 4. Ікону на фасаді собору обрамляв широкий прямокутний картуш з квадратними по кутах завершеннями та чотирма херувимами (іл. 5). Іконографічний тип ікони можна трактувати як “Богородиця Печерська”, але тут відсутні зображення прпп. Антонія та Феодосія, притаманні цій іконографії. В літературі зображення на керамічних іконах, у тому числі і з

¹ Адруг А. К. Живопис Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. (2-е вид., перероб. і доп.). Чернігів : Чернігівський ЦНП, 2013. С. 47–48.

² Ефимов А. Черниговский Елецкий монастырь Успения пресвятой Богородицы со времени создания и до наших дней. Чернигов, 1903. С. 207.

³ Ігнатенко І. М. Чернігівські керамічні рельєфи XVII–XVIII ст. (Проблеми історії і реставрації). *Міжнародна науково-практична конференція “Реставрація музейних пам’яток в сучасних умовах. Проблеми і шляхи вирішення”*. Київ, 1998. С. 56–57.

будинку Чернігівського колегіуму, називають “Богородиця Знамення”. Проте на них руки Богородиці не підняті до гори як символ заступництва, що є характерною ознакою іконографії “Богородиця Знамення”, а підтримують Ісуса Христа знизу.

Іл. 4. Керамічні ікони Чернігівщини. Поч. XVIII ст.

Іл. 5. Керамічна ікона “Богородиця Єлецька”. Початок XVIII ст. в обрамленні картуша на фасаді Успенського собору (з фонду НЗ “Софія Київська” НФ НЗСК КП-2а, інв. № 579)

Іл. 6. Ікона “Єлецька Богородиця”. Гравюра з книги “Скарбниця потрібная”. 1676 р.

Іл. 7. Фреска “Богородиця-Оранта” з хрещальні Успенського собору Єлецького монастиря. XII ст.

На початку XX ст. О. Єфимов звернув увагу, що зображення на керамічній іконі з Успенського собору Єлецького монастиря має велику подібність до ікони “Єлецька Богородиця” з Успенського собору Харкова, яку за переказами передав до храму князь Данило Баратинський 1687 р.¹ Князі Баратинські походили від родоначальника чернігівських князів Святослава Ярославича, за якого була віднайдена чудотворна ікона “Єлецька Бого-

¹ Єфимов А. Черниговский Елецкий монастырь... С. 169 (автор посилається на “Историко-статистическое описание Харьковской епархии” Філарета Гумилевського, відділ. II, 1852, “Историко-статистическое описание Харьковской епархии”, кн. II, с. 10–12, “Харьковский кафедральный собор и его святыни”, с. 50).

диця” на ялині і котрий, як стверджував Іоаникій Галятовський, 1060 р. побудував Успенський собор Єлецького монастиря¹. Баратинські могли вивезти стародавню ікону Єлецької Богородиці з монастиря. О. Єфимов вважав ікону з Успенського собору Харкова стародавнім, чудоявленим образом Єлецької Богородиці². На жаль, ця ікона не збереглася. Її світлина початку ХХ ст. не дуже якісна, до того ж ікону закривали срібні шати більш пізнього часу. Як стверджував О. Єфимов вона була прямокутної форми: в довжину 13½ вершків та шириною 10½ вершків (59×46 см), тоді як ікона “Єлецька Богородиця”, що збереглася до нашого часу і нині знаходиться у Єлецькому монастирі, має розміри 135×76 см. Певно, ікона “Єлецька Богородиця”, яка дійшла до нашого часу, первісно могла знаходитися в іконостасі, на що вказує її заокруглений верх. Іконографічне зображення Богородиці на іконі з Харкова також відрізнялося від тієї ікони, що збереглася. О. Єфимов зазначав, що на іконі з харківського Успенського собору Ісус Христос зображений у лоні Богородиці подібно образу на іконах “Знамення Пресвятої Богородиці”, а на іконі “Єлецька Богородиця”, що збереглася, Ісус Христос сидить “з лівої руки”, тобто на ній представлений іконографічний тип Богородиці Одигітрії. До того ж, Богородиця підтримує Ісуса Христа за ступні ніг, а на харківській іконі Богородиця правою рукою торкається правого коліна Христа. Зображення Богородиці з Христом на іконі з Харкова обрамлене променями сяйва і Богородиця сидить на дереві, а на іконі, що дійшла до нашого часу, Богородиця з Христом сидить на хмарах³ і, додамо від себе, зображена на іконі, що розміщена на ялині і яка була віднайдена за переказами за часів князя Святослава Ярославича. Дослідники вважають, що ікона “Єлецька Богородиця” з харківського Успенського собору була українського “письма”.

Як бачимо, за іконографією та розмірами керамічна ікона з Успенського собору Єлецького монастиря, судячи з опису О. Єфимова, була близькою до ікони з Успенського собору Харкова. У свою чергу зображення на цих іконах подібне до гравюри Богородиці на дереві з книги Іоаникія Галятовського “Скарбница потребная” (1676) (іл. 6). На ній вигравіювана Богородиця в мандорлі у променях сяйва на дереві, внизу ліворуч – Успенський собор Єлецького монастиря, праворуч – частина стіни та вежа Чернігівської фортеці. Богородиця, що сидить, тримає на колінах Ісуса Христа, правою рукою торкається його правої ніжки. Ісус Христос зображений фронтально з розведеними руками: правою благословляє, в лівій тримає сувій. Навколо голів Богородиці і Христа – німби. Гравюра має підпис: “Образъ Пресвятія Богородице Черниговской”. Зображення на гравюрі відповідає опису ікони Богородиці на ялині у книзі Іоаникія Галятовського “Скарбница потребная”: “...где намаліовано дерево еловое альбо елину зъ галузьями зелеными, межи тыми галузьями зелеными высоко сидячая ест намаліована родителка божая, на своихъ коленах дитятко, Христа сидячого, под пахи левою рукою держачая, а правою рукою Христа за ноги держить, а Христос въ левой руке держить хартію звитую”⁴. Можна припустити, що так могла виглядати ікона “Богородиця Єлецька”, що з’явилась у 1676 р. в монастирі. Гравюру, на якій зображена “Єлецька Богородиця”, вирізняє поетичний образ барокового стилю: міцний стовбур дерева увінчує величезна округла крона, яка не дуже схожа на ялину. Вона обрамляє овал мандорли з широкими променями, всередині якого для посилення сяйва знову ж таки зображені промені, що оточують фігуру Богородиці, яка схилила голову і дивиться на Ісуса Христа. Той досить невимушено сидить у неї на колінах з розведеними руками, гравер уже передав об’ємність та рельєфність бганока мафорія Богородиці, який природньо спадає додолу. До речі, такою ж округлою кроною дерева та мандорлою з променями вирізняється й ікона “Єлецька Богородиця” з харківського Успенського собору. Як бачимо, на гравюрі образ “Єлецька Богородиця” вигравіюваний у бароковому стилі, позначеними елементами європейського впливу, характерному для українського мистецтва другої половини XVII ст. Це суперечить свідченням Іоаникія Галятовського, що ікона “Єлецька Богородиця” була привезена з Московії, з

¹ Галятовский Иоанникий. Скарбница потребная и пожитечная всему свету. Новгород-Северский, 1676. Л. 3.

² Єфимов А. Черниговский Елецкий монастырь... С. 168.

³ Там же. С. 173.

⁴ Галятовский Иоанникий. Скарбница потребная... Л. 2об.

м. Володимира і передана в Єлецький монастир у січні 1676 р.¹, бо свого часу вона була вивезена туди і поширювалася там у списках. У стилі, характерному для українського іконописання кінця XVII – початку XVIII ст., написані також дві іконостасні ікони “Єлецька Богородиця”, що збереглися до нашого часу: одна знаходиться у Єлецькому монастирі, інша, майже ідентична першій, у Троїцькому соборі Чернігова.

Таким чином, на керамічній іконі з Успенського собору, на іконі з Харкова та на гравюрі “Єлецька Богородиця” 1676 р. представлений один і той самий іконографічний тип Богородиці: Вона тримає перед собою Христа-Ємануїла, який благословляє розведеними в сторону руками. Цей тип ікон з великою долею вірогідності можна віднести до іконографічного типу “Воплочення Христове”. На нашу думку, саме цей іконографічний представлений на них не випадково. Своєю богословсько-теологічною концепцією він був тісно пов’язаний з давньоруським зображенням “Оранти” у консі абсиди хрещальні, що розташована в південній частині нартексу Успенського собору. Іоаникій Галятовський зазначав “...Под хором есть пределъ, утитолованный соборъ пресвятой богородицы. В томъ пределе на муре над алтаремъ есть намаліованный образ богородицы стоячей и обедве руки до неба подносячей и Христа дитятко з руками благословлячими в животе держачой, который образ называется воплощеніе Христо-во”² (іл. 7). Далі Іоаникій Галятовський помістив народний переказ про пошкодження цього образу московитом та покарання, яке за це він поніс. У “Чуді восьмому” книги “Скарбница потребная” архимандрит розповів про олов’яний невеликий круглий образок, який знайшли під час копання фундаменту для монастирської трапезної. На ньому зображено “...воплощения Христова, где пресвятая Богородица руки до неба поноситъ Христа въ животе своемъ з благословлячими руками носит... На другой стороне образу того выобразенный есть святыи Василий Великий въ омофоре, архієпископ Кесарійскій, зъ написомъ о Агіосъ Василеовъ”³. Іоаникій Галятовський зазначив, що Богородиця свій образ людям явила, щоб у церкві Єлецькій шанували образ Пресвятої Богородиці, що на мурі написаний, який Воплочення Христове називається⁴. Як бачимо, Іоаникій велику увагу приділив давньоруському зображенням Оранти у хрещальні Успенського собору та стародавньому образку, на яких, він вважав, зображено Воплочення Христове. Можна припустити, що на формування іконографічного типу зображення “Єлецька Богородиця”, про що свідчить гравюра “Єлецька Богородиця” 1676 р., ікона “Єлецька Богородиця” з Успенського собору Харкова, а також керамічна ікона з Успенського собору Чернігова, значною мірою вплинула програма давньоруських розписів Успенського собору, сакральність зображень Богородиці-Оранти з Христом-Ємануїлом у її лоні.

У той же час ці ікони близькі до іконографічного типу “Богородиця Печерська (Свенська)”, в основі якої лежить іконографія “Богородиці на троні”, оскільки Богородиця зображена без піднятих рук, що є характерною ознакою типу Оранти, а підтримує руками перед собою Христа-Ємануїла, який благословляє розведеними руками. Але на цих іконах відсутні предстоячі прпп. Антоній і Феодосій. До речі, їхні постаті, як свідчать світлини І. Моргілевського 1920-х рр., щоправда, пізнього олійного живопису, були присутні обабіч Богородиці-Оранти у хрещальні Успенського собору⁵. Іоаникій Галятовський називав приділ, де розміщувалося зображення Богородиці-Оранти, “утитолованный соборъ пресвятой богородицы”. Дійсно, поруч із абсидою хрещальні до нашого часу збереглися ще деякі фрагменти фрескового розпису із залишками фігур святих, ангелів тощо, які ідентифікувати через незадовільний стан досить складно.

Треба зазначити, що Іоаникій Галятовський пов’язував виникнення Єлецького монастиря з Антонієм Печерським, засновником славетної Києво-Печерської лаври, який у 1069 р.

¹ Галятовский Иоанникий. Скарбница потребная... Л. 2.

² Там же. Л. 10об.

³ Там же. Л. 12об.–13.

⁴ Там же. Л. 13.

⁵ Світлична Н. О., Коренюк Ю. О. Маловідомі негативи із зображенням Успенського собору Єлецького монастиря в м. Чернігові з фотоколекції І. В. Моргілевського (За матеріалами групи “Негативи” Національного заповідника “Софія Київська”). *Чернігівські старожитності. Науковий збірник*. Чернігів, 2010. С. 140, 142.

змушений був, рятуючись від гніву київського князя Ізяслава Ярославича, втекти до Чернігова: “Антоній же, прибувши до Чернігова, уподобав Болдину гору і, викопавши печеру, тут вселився. І єсть [печерний] монастир святої Богородиці на Болдиних горах і до сих днів”, – писав літописець у “Повісті временних літ”¹. Іоаникій Галятовський вважав, що Успенський Єлецький монастир у Чернігові і був тим монастирем, де спочатку оселився Антоній, оскільки іншого богородичного монастиря в Чернігові не було². Пізніше, очевидно, Антоній переселився у більш віддалену місцевість, де усамітнившись, заснував Антонієві печери з прибудованою до них наземною Іллінською церквою. Іоаникій Галятовський, описуючи історію виникнення Єлецького монастиря, підкреслював його значимість, зазначав, що в деяких джерелах монастир названий лаврою. Чернігівські князі, певно, прагнули мати у Чернігові монастир, який міг стати визначною святинею, подібною до Києво-Печерського. Відомо, що Успенський собор Києво-Печерської лаври був споруджений у 1073–1078 рр. коштом чернігівського та київського князя Святослава Ярославича.

Таким чином, можна припустити, що в основі іконографії образу “Єлецька Богородиця”, а саме, тієї, що представлена на гравюрі 1676 р., на іконі з Успенського собору Харкова, а також на керамічній іконі з Успенського собору Чернігова, очевидно, лежав догмат Воплочення Христового, що ілюструє текст зі Старого Завіту: “Отже сам Господь дасть вам знамення: це Діва в череві прийме і народить Сина, і наречуть Йому ім’я Емануїл” (Книга Ісаї 7,14). По великому рахунку, цей догмат був втілений і в іконі “Богородиця Печерська (Свенська)”, оскільки тут представлена Богородиця на троні, яка підтримує руками перед собою Христа-Емануїла, що благословляє розведеними в сторону руками. Іконографічний тип Богородиці, що сидить на троні та тримає Христа-Емануїла перед собою, вважають таким, що найбільш наочно ілюструє догмат Воплочення. Отже, допускаємо, що іконографічний тип “Єлецька Богородиця” був сформований на основі іконографії “Воплочення Христове”, яка наочно ілюструє й ікона “Богородиця Печерська (Свенська)”. Дві іконостасні ікони “Єлецька Богородиця”, що дійшли до нашого часу є самостійними, відмінними іконами, які вирізняються конкретним, реалістично наближеним до дійсності зображенням, детально ілюструють чудо явлення святого образу на ялині на тлі Єлецького монастиря та відтворенням Чернігівської фортеці. Іконографічний тип Богородиці на цих іконах, як уже зазначалося вище, також інший – Одигітрія. Оскільки на сьогоднішній день ікона “Єлецька Богородиця”, про яку писав Іоаникій Галятовський, не збереглася, то можна припустити, що гравюра 1676 р. з книги “Скарбниця потрібная”, а також керамічна ікона із Успенського собору Єлецького монастиря, надають уявлення, як вона могла виглядати. На нашу думку, керамічну ікону можна ідентифікувати як “Єлецька Богородиця”.

На ній Богородиця представлена у вигляді молодої мадонни з правильними рисами обличчя та симетричними, ретельно укладеними бганками мафорія на голові, що свідчить про європейські впливи у формуванні іконографічного образу “Єлецька Богородиця”. Він міг бути навіяними копіями чи репліками скульптур, барельєфів відомих майстрів Європи. Детально опрацьовані не лише бганки мафорія з двома шестикутними зірками, які огортають плечі та руки Богородиці, але хітона та гіматія Ісуса Христа, кінці якого перекинуті через ліву руку та звисають до низу. У той же час збережена ієратичність та статичність, непорушність постатей Богородиці й Ісуса Христа, площинність та лаконізм, властиві іконографічному канону.

На жаль, під час Другої світової війни керамічна ікона “Єлецька Богородиця” була значно пошкоджена: нижню частину обличчя Богородиці від очей повністю відбито. Вона була реставрована у 1990–1997 рр. Т. Коваленко (Державні науково-дослідні майстерні ім. І. Рєпіна). Нині ікона представлена в експозиції будинку Чернігівського колегіуму.

¹ Літопис Руський: за Іпатським списком [пер. з давньорус. Л. Маховець]. Київ, 1989. Дніпро, 1989. С. 118.

² Галятовський Иоанникий. Скарбница потрібная... Л. 4-4об.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проектів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024